

РЕСТИТУЦИЯ ТУШУНЧАСИ ВА МОҲИЯТИ

Саттаров Омон Ильхамович

Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий Кенгаши хузуридаги
Одил судлов Академияси мустақил изланувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18388185>

Аннотация

Ушбу мақолада фуқаролик ҳуқуқида ҳақиқий бўлмаган битимларнинг ҳуқуқий оқибати сифатида қўлланиладиган реституция институтининг тушунчаси, моҳияти ва ҳуқуқий табиати таҳлил қилинган. Фуқаролик кодексининг 114-моддаси иккинчи қисми қоидалари асосида реституциянинг қўлланилиш шартлари, унинг деликт жавобгарлиги, асоссиз бойлик орттириш ҳамда виндикация билан ўзаро фарқли жиҳатлари очиқ берилган. Шунингдек, қонунчиликда реституция қўлланилиши истисно этилган ҳолатлар ва суд амалиётида юзага келиши мумкин бўлган муаммоли вазиятлар илмий-ҳуқуқий жиҳатдан баҳоланган. Мақолада реституция жавобгарлик чораси эмас, балки фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усули эканлиги асослаб берилган.

Калит сўзлар: реституция, ҳақиқий бўлмаган битим, фуқаролик ҳуқуқи, битим оқибатлари, виндикация, асоссиз бойлик орттириш, ҳуқуқни ҳимоя қилиш усуллари.

Аннотация:

В статье рассматриваются понятие, сущность и правовая природа реституции как общего правового последствия недействительности сделок в гражданском праве. На основе анализа положений части второй статьи 114 Гражданского кодекса раскрываются условия применения реституции, а также её отличие от деликтной ответственности, неосновательного обогащения и виндикации. Особое внимание уделяется случаям, при которых законодатель исключает применение реституции, а также проблемным аспектам её реализации в судебной практике. Обосновывается вывод о том, что реституция не является мерой гражданско-правовой ответственности, а выступает самостоятельным способом защиты субъективных гражданских прав и законных интересов.

Ключевые слова: реституция, недействительная сделка, гражданское право, последствия недействительности сделки, виндикация, неосновательное обогащение, способы защиты прав.

Abstract:

This article analyzes the concept, essence, and legal nature of restitution as a general legal consequence of invalid transactions in civil law. Based on the provisions of Article 114(2) of the Civil Code, the conditions for the application of restitution are examined, along with its distinction from tort liability, unjust enrichment, and vindication. Particular attention is paid to cases where legislation excludes the application of restitution, as well as to problematic issues arising in judicial practice. The article substantiates the conclusion that restitution should not be regarded as a measure of civil liability, but rather as an independent legal remedy aimed at protecting subjective civil rights and lawful interests.

Keywords: restitution, invalid transaction, civil law, consequences of invalidity, vindication, unjust enrichment, legal remedies.

Одатда, фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар нормал муносабатларни тақазо этади. Бу ўз навбатида товарлар, ишлар ва хизматларни эркин муомилада бўлишини, ҳуқуқий муносабат иштирокчилари ҳуқуқ ва манфаатларини ҳуқуқ доирасида амалга оширилишини назарда тутаяди. Бироқ, ҳар доим ҳам ҳуқуқий муносабат иштирокчилари ўртасидаги муносабатлар “рисоладагидек” бўлмаслиги, унинг қонунда назарда тутилган ҳуқуқий оқибатлари қўлланилиши мумкин.

Фуқаролик кодексининг 114-моддаси иккинчи қисмига кўра, битим ҳақиқий бўлмаганида тарафларнинг ҳар бири бошқасига битим бўйича олган ҳамма нарсани қайтариб бериши, олинган нарсани аслича (шу жумладан олинган нарса мол-мулкдан фойдаланиш, бажарилган иш ёки кўрсатилган хизмат билан ифодаланганда) қайтариб бериш мумкин бўлмаганида эса, агар битим ҳақиқий эмаслигининг бошқа оқибатлари қонунда назарда тутилган бўлмаса, унинг қийматини пул билан тўлаши шарт. Ушбу ҳолат цивилистик доктринада “реституция” (лотинча *restituere* – ортга қайтариш, тиклаш)¹ номи билан машҳур. Рим ҳуқуқида *restitutio in integrum* тарзида претор ҳуқуқий воситаси сифатида қўлланган² ва замонавий қитъа ҳуқуқи мамлакатларида битим тарафларининг ҳақиқий бўлмаган битим юзасидан олинган мол-мулк ёки унинг қийматини қайтаришни назарда тутаяди³.

Ўз навбатида реституция бўйича ҳуқуқ ва мажбуриятларнинг вужудга келиши ҳақиқий бўлмаган битимнинг эмас, балки ушбу битим бўйича тақдим этишнинг оқибати ҳисобланади. Бу эса, агар битим бўйича “тақдим этиш” амалга оширилмаган бўлса, предмет мавжуд бўлмаганлиги сабабли реституцияга ҳам ўрин қолдирмайди.

Мисол. Фуқаро А. Фуқаро Б.га ҳақиқий бўлмаган битим бўйича автомобилни топширди ва унинг учун ҳақ олди. Эртаси куни фуқаро А. ушбу автомобилни бошқариб уни бутунлай яроқсиз ҳолатга келтирди ва унинг учун олган ҳақни қайтаришдан бош тортди. Бу ўринда фуқаро Б. ўз ҳуқуқларини қандай ҳимоя қилади?

Деликт жавобгарлигини қўллаш мумкинми? Бу ўринда деликт мажбурияти вужудга келмаган, ўзганинг мол-мулкига зарар келтирмасдан балки, ўзининг мулкига зарар келтириб, уни яроқсиз қилган (битим ҳақиқий бўлмаганлиги сабабли фуқаро Б.га мулк ҳуқуқи ўтмаган).

У ҳолда битимнинг ҳақиқий эмаслиги сабабли реституция ҳақида даъво кўзғатиш мумкинми? Юқорида қайд этилганидек, ФКнинг 114-моддаси иккинчи қисмининг талабига кўра, реституция икки томонлама бўлиши лозим. Бу эса, фуқаро А.нинг фуқаро Б.га ашёни (автомобилни) қайтаришини имконсиз қилади.

Фуқаро Б. фуқаро Ф.га нисбатан асоссиз бойлик орттириш (кондикция) ҳақида даъво кўзғатиши эҳтимоли ҳам йўққа чиқади⁴. Гарчи, фуқаро А. фуқаро Б.нинг ҳисобидан бойлик орттирган деб тахмин қилинсада, бундай даъво ҳам рад этилади. Чунки, бу ўринда автомобил учун тўланган ҳақ, ҳақиқий бўлмаган битим асосида

¹ Зарубин А.В. *Restitutio in integrum: общие положения и ее действие по устранению последствий недействительности сделок* // Власть закона. 2013. № 1(13). С. 86–99.

² Тузов Д.О. *Реституция при недействительности сделок и защита добросовестного приобретателя в российском гражданском праве*. М.: Статут, 2007. 206 с.

³ Суханов Е.А. *Гражданское право: учебник: в 4 т. 2-изд. Т. I: Общая часть*. 596 с. 465-б.

⁴ Цвайгерт К. *Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: В 2 т. Т. II*. М, 1998. С. 478 с. . 289–320-б.

тўланган бўлади. Шу боисдан ҳам, ушбу ҳолатда реституция ҳақида даъво кўзғатиш мақсадга мувофиқ.

ФКнинг 114-моддаси иккинчи қисмида битимни ҳақиқий эмаслигининг умумий оқибати сифатида “реституция” қўлланилишини назарда тутди. Ушбу қоида қўлланилиши учун “агар битим ҳақиқий эмаслигининг бошқа оқибатлари қонунда назарда тутилган бўлмаса” қўлланилади. Масалан, қонун чиқарувчи реституцияни қўллаш ўрнига ҳақиқий бўлмаган битим бўйича тақдим қилинган нарсани давлат даромадига ўтказишни назарда тутиши мумкин (ФК 123-модда). Шунингдек, Ўзбекистон Республикасининг 2024 йил 5 июндаги ЎРҚ-931-сонли Қонунига асосан киритилган ўзгартиришга кўра, манфаатлар тўқнашувига йўл қўйилган ҳолда тузилган битим ҳақиқий эмас деб топилган тақдирда, ушбу битимни тузиш натижасида олинган фойда битим бўйича олинган ҳамма нарсани қайтариб бериш тўғрисида талаб қўйилмаган ҳолда, суд тартибида давлат даромадига ўтказилади. Бундай битимни ижро этиш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни манфаатлар тўқнашувига йўл қўйган шахснинг ҳисобидан қопланади. Демак, қонун чиқарувчи қачон реституция қўлланилишини қонунчиликда назарда тутиши шарт.

Реституция ва виндикациянинг қуйидаги фарқлари мавжуд:

Виндикацион даъво томонлар ўртасидаги мажбуриятли ҳуқуқий муносабатларни истисно этади, реституцияда эса мажбурият-ҳуқуқий муносабатлар олдин – битим ҳақиқий эмас деб тан олингунга қадар мавжуд бўлади.

Виндикация ва реституцияда мулкка эга бўлиш асослари ҳам фарқ қилади. Реституция бир шахс томонидан иккинчисидан шартнома ёки бошқа мажбурият-ҳуқуқий муносабат асосида олинган мулк ёки пул маблағларини қайтаришни назарда тутди. Виндикация мулкка эга бўлишнинг ҳар қандай асосини назарда тутди.

Виндикация тартибида даъвогар бошқа шахс томонидан бундай нарса ўтказиб берилган тақдирда уни бошқа шахснинг ноқонуний эгалигидан талаб қилиш ҳуқуқига эга. Реституция эса, битим бўйича топширилган мулк ёки пул маблағларини қайтаришни назарда тутди⁵.

Битим бўйича олдинги ҳолатга қайтариш деганда қуйидагилар тушунилади:

шахс илгари вужудга келган мажбурият бўйича боғланган ҳисобланади, учинчи шахслар эса – бекор қилинган ҳуқуқий оқибатли мажбуриятлар орқали билан боғланган ҳисобланади;

ашё қайтариладиган шахснинг ўзи ҳақиқий бўлмаган битим бўйича олган нарсасини қайтариши керак⁶.

Реституция ҳуқуқни ҳимоя қилишнинг қуйидаги белгиларига эга: 1) реституция субъектив ҳуқуқлар ва томонларнинг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган; 2) реституция қўллаш ҳуқуқбузарликнинг мавжудлигига боғлиқ эмас; 3) томонларда қўшимча мажбурият пайдо бўлмайди, чунки бир-бирлари олдидаги мажбуриятлар тенг ҳисобланади. Реституциянинг жавобгарлик чораларидан фарқи шундаки, реституция қўллаш фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик юзага келиш шартларига боғлиқ эмас.

⁵ Петров В.Е. Виндикация или реституция? // Образование и право. 2014. №9-10. С. 211.

⁶ Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика оспаривания. -М.: Статут, 2008. - 491 с. 186-6.

Реституцияни жавобгарлик чорасига эмас, балки кенгроқ тушунча бўлган ҳимоя чораларига киритиш керак, чунки жавобгарлик тушунчаси ҳимоя тушунчасидан торроқ ҳисобланади. Ҳимоя жавобгарликни тўлиқ ўзида мужассам этади. Бу ҳимоя чоралари концепцияларига бағишланган назарий тадқиқотлар билан ҳам мос келади, шунингдек амалдаги фуқаролик қонунчилигига ҳам мос келади, унда битимлар ҳақиқий эмаслиги оқибатларини қўллаш фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усулларида бири сифатида тўғридан-тўғри кўрсатилган. Бу эса, икки томонлама реституция ёки ҳақиқий бўлмаган битим томонларини дастлабки ҳолатга қайтариш ҳақиқий эмас деб топиш мумкин бўлган битимларнинг ҳақиқий эмаслигининг умумий оқибати сифатида фуқаролик ҳуқуқларини ҳимоя қилиш усули сифатида қаралишига ва содир этилган ҳуқуқбузарлик учун санкция сифатида қаралмаслиги зарур деган хулосага келиш имконини беради.

Фуқаролик кодексининг 114-моддаси иккинчи қисмида назарда тутилган қоида ҳақиқий бўлмаган битим оқибатларини бартараф этишда реституция институтининг асосий ҳуқуқий механизми эканини кўрсатади. Реституциянинг қўлланилиши битим ҳақиқий эмас деб топилиши билан бевосита боғлиқ бўлиб, у тарафларнинг айби ёки ҳуқуқбузарлик мавжудлигини аниқлашни талаб этмайди ҳамда битим бўйича амалга оширилган мулкий тақдим этишларни қайтариш орқали ҳуқуқий мувозанатни тиклашга қаратилган.

Шу билан бирга, реституция фуқаролик-ҳуқуқий жавобгарлик чораси сифатида эмас, балки субъектив ҳуқуқлар ва қонуний манфаатларни ҳимоя қилишга хизмат қилувчи мустақил ҳуқуқий институт сифатида намоён бўлади. Унинг қўлланилиши томонларда қўшимча мажбуриятларни вужудга келтирмасдан, уларни ҳақиқий бўлмаган битим тузилмаган ҳолатга қайтаришни назарда тутаяди, бу эса реституцияни ҳақиқий бўлмаган битимнинг умумий ва универсал ҳуқуқий оқибати сифатида баҳолаш имконини беради.